

**MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN INICIAL DOCENTE
DRE PUNO**

**INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO
PÚBLICO “JULI”**

EDUCACIÓN INICIAL EIB

TESIS

**LA ETNOMATEMÁTICA COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL
APRENDIZAJE DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN NIÑOS DE 4 y 5 AÑOS
DE LA I. E. I. N° 218 MOLINO DEL DISTRITO DE JULI 2020**

**PRESENTADO POR:
Luis Beltran Juli Luvi**

ASESOR:

PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESOR EN EDUCACIÓN INICIAL EIB

**Juli - Puno – Perú
2021**

Dedicatoria

A nuestras familias, quienes supieron entender el tiempo que no pudimos brindarles,asimismo, su apoyo, cariño y comprensión para hacer realidad esta meta trazada.

Los autores

El estudio de investigación con título "La etnomatemática como estrategia para estimular el aprendizaje de la adición y sustracción en niños de 4 y 5 años de la IEI N° 218 Molino del distrito de Juli 2020" fue dada con la finalidad de determinar si la etnomatemática es efectiva para el progreso del aprendizaje en suma y resta con cantidades en la IEI N° 218 molino de la ciudad de Juli.

El trabajo de investigación explica que consta de cinco capítulos: Capítulo I "Planteamiento del Problema", Capítulo II "Marco Teórico conceptual", Capítulo III "Hipótesis y Variables", Capítulo IV "Metodología de la investigación", Capítulo V "Presentación y Análisis" de "Resultados y finales" consideramos los anexos.

El estudio de investigación tiene como finalidad aplicar la Etnomatemática como estrategia en la adición y sustracción ya que es un factor muy importante para que los niños comprendan su valor fundamental de la Etnomatemática y así mismo estaremos inculcando el enfoque intercultural, a través de esta estrategia veremos que la Etnomatemática ayuda a la adición y sustracción en su desarrollo del niño.

Los autores.

Agradecimiento

Muchas gracias al gran profesor investigador por su orientación profesional, quien supo brindarnos el apoyo necesario en la dirección de este trabajo.

.

Queremos presentar nuestra gratitud y reconocimiento al Instituto Superior pedagógico Publico Juli, docentes personales, administrativo, por sus experiencias, conocimientos. Que compartimos durante nuestra formación profesional.

EDUCACIÓN INICIAL EIB.....	1
LA ETNOMATEMATICA COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN NIÑOS DE 4 Y 5 AÑOS DE LA I. E. I. N° 218 MOLINO DEL DISTRITO DE JULI 2020.....	1
PARA OBTENER EL TÍTULO DE PROFESOR EN EDUCACIÓN INICIAL EIB.....	1
Resumen	5
CH'UMSTA	6
Abstrac.....	7
Palabras clave.....	8
QHANA ARUNAKA.....	9
KEYWOORD	10
CAPÍTULO I	11
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	11
Planteamiento del problema.....	11
Problema general.....	12
Objetivos generales.....	13
1.6.2. Objetivos específicos	13
MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL.....	14
Antecedentes.....	14
Cantidad:.....	23
Muchos objetos o pocos objetos, dice sobre los números matemáticos no definidos.....	23
Competencia	23
Capacidad.....	23
Desempeño.....	23
Aprendizaje	23
Hipótesis	24
2.6. Operacionalización de variables	24
METODO DE LA INVESTIGACIÓN	26
Modelo.....	26
Población y muestra.....	27
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN	27
Tabla 2.....	28
Tabla 3.....	28
Tabla 4.....	29
Gráfica 1.....	29
Prueba de la hipótesis:.....	30
Tabla 6.....	31
Tabla 7.....	32
Gráfico 2.....	33
CONCLUSIÓN	34
RECOMENDACIONES.....	35
BIBLIOGRAFIA.....	36

Resumen

Este trabajo presenta un trabajo con la finalidad general es establecer la efectividad de la los conocimientos andinos(etnomatematica) como estrategia para mejorar la adquisición del concepto de suma y resta en niños y niñas del Preescolar 4 y 5 años de IEI 218, Molino. – Juli, Método de investigación experimental.

Aplicar experimento para 1 grupo. El proyecto se desarrolló durante 5 meses (agosto a diciembre de 2020), durante los cuales se realizaron 12 sesiones. El muestreo fue conformado por 20 niños y niñas de 4 y 5 años de edad del nivel inicial, y se utilizaron métodos de pre-test y post-test, conformada por 12 ítems en escala dicotómica (1=SI) (0= MOVER). En el caso de la comparación pre y post test, datos procesados versión 21en SPSS. Las respuestas obtenidas mostraron que las matemáticas andinas son una estrategia efectiva para lograr resultados de aprendizaje matemático para los niños de la IEI, Molino - juli de 2020 cuando la prueba de calificación del modelo de relevancia de Wilcoxon mostró ANTES que el 80.0% de los niños y niñas no eran elegibles y el 20.0% estaban aptos, en el examen posterior. completó con éxito sus habilidades de estudio en dos capacidades: construir el concepto de suma y determinar definir la relación de resta (sig = 000). Así, se concluyó que el uso de los conocimientos andinos matemáticos a como estrategia mejoró la eficiencia del estudio de las matemáticas al final del segundo ciclo.

CH'UMSTA

Uñast'ayanipsma aka suma irnaktawi, kunataqex jupaxa p'oqaña muni, aka lurt'awija jakuwinakasa, kunjamasa yanap'eja wawanakaru ,wali asqui apnaktañañataqi uka anata jaquwinaka hikañataqi ,kaukisa alloxa uk'amaraqi qau'chapis iskaptqinis kaysa wawanaqaru , pusi, pes'ka maraninakaru , kaysa yateq'aña uta , paapataka ,tunkakimsa qallqoni , molino ukxa toq'ita .

Aka lurawija ,uuñtexa kaysa luraña ,aka irnaq'tawixa , lurasista ,aka phisqha phaxsi ,pacha , uka phisqha phaxsinxa apthasexa tunka payani anatañanaka , uñachañapasti utxanaxa , tunka wawitanaka , uka qipka yateqaña utana .

Ukamaraki jupanakaruxa uñastayaptxa , aka lurawi aca nayrakuti jay uk'amarusti qhe'pa kuti , aka amuyañataq'iste aka nayrakutti , jay uk'amaxa q'epa kutix uñjtawinakapa qellqantatawa qhananchawipasti qellkantatawa , jay ukana sixa aka jaquña anataxa , aka yateqaña utanaapnaktatawua .

Aka uñachaistuxa nayrapachana walxa ph'oqañasti kimsa kallkuni tunkaxa wawankaxa jani ph'oqhappiti , jay ukamaraki paatunka wawitasti ph'oqapxaraqiwua , ukamaraki aka amuytawinsti sañ muni aka suma anata jaquwisti wawanakaruja yanaptxa aka suma jakuwinakaru.

Abstrac

This work presents a work with the general purpose of establishing the effectiveness of Andean knowledge (ethnomathematics) as a strategy to improve the acquisition of the concept of addition and subtraction in children of Preschool 4 and 5 years of IEI 218, Molino. – Juli, Experimental research method.

– Apply experiment for 1 group. The project was developed for 5 months (August to December 2020), during which 12 sessions were held. The sample was made up of 20 boys and girls of 4 and 5 years of age from the initial level, where pre-test and post-test methods were used, made up of 12 items on a dichotomous scale (1=YES) (0= MOVE). . In the case of the pre and post test comparison, the data processed in SPSS version 21. The answers obtained showed that Andean mathematics is an effective strategy to achieve mathematical learning results for children of the IEI, Molino - July 2020 when the Wilcoxon relevance model scoring test showed BEFORE that 80.0% of the boys and girls were ineligible and 20.0% were fit, on the post-test. You successfully completed your study skills in two capacities: building the concept of addition and determining defining the subtraction relationship (sig = 000). Thus, it was concluded that the use of Andean mathematical knowledge as a strategy improved the efficiency of the study of mathematics at the end of the second cycle.

Palabras clave

- Etnomatemática
- adición
- Estrategia
- aprendizaje.
- Eficiencia
- Noción

QHANA ARUNAKA

- Anata jakuwi
- Lurawi
- Phoqawi
- Uñxawi
- Amuythaña
- Yateqhtawi.

KEYWORD

- Ethnomathematics
- Efficiency
- Strategy
- Notion
- Learning

CAPÍTULO I

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Planteamiento del problema

1.1. Descripción del problema.

Actualmente, muchos niños enfrentan dificultades para resolver ejercicios de suma y resta, lo que afecta su aprendizaje matemático. En este contexto, se ha identificado que los estudiantes de la Institución Educativa Inicial Molino N°218 presentan problemas en estas operaciones fundamentales. Este reto se vuelve aún más relevante, ya que el próximo año pasarán al nivel primario, donde las competencias en matemáticas se vuelven cruciales.

Para abordar este desafío, hemos decidido realizar una investigación centrada en la aplicación de la etnomatemática como estrategia pedagógica. Utilizando las cantidades y conceptos andinos, esta estrategia busca involucrar a los padres en el proceso educativo, aprovechando su conocimiento cultural y promoviendo la colaboración en el hogar.

La falta de dominio en operaciones básicas de suma y resta no solo genera dificultades a nivel inicial, sino que también tiene repercusiones en niveles educativos superiores. En la educación primaria, estas habilidades son fundamentales para abordar problemas matemáticos más complejos. Si los estudiantes no logran superar estos obstáculos, la percepción de las matemáticas como una disciplina difícil puede consolidarse, lo que resulta en la desmotivación y evasión de las clases de matemáticas, un problema común en muchos colegios a lo largo del Perú.

1.2. Representación del problema

Problema general

Pregunta:

¿En qué medida la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas como estrategia, mejora el aprendizaje de la adición y sustracción en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 Molino?

1.2.2. Problemas específicos

Problema específico 1

¿Es la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas como estrategia, eficaz para mejorar el aprendizaje de la adición en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 del Centro Poblado Molino del distrito de Juli?

Problema específico 2

¿Es la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas como estrategia, eficaz para mejorar el aprendizaje de la sustracción en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 del Centro Poblado Molino del distrito de Juli?

1.3. Justificación e importancia.

Esta enseñanza nos permite reflexionar sobre nuestras prácticas docentes; A través del proceso de autocrítica y reflexión compartida, podemos mejorar y potenciar el aprendizaje de los niños en matemática. Por eso nosotros valoramos los conocimientos andinos(etnomatemáticos), rescatamos los estudios realizados por el doctor en matemática Ubiratàn D'Ambrosio quien con sus estudios nos dice que los niños construyen sus conocimientos a través de las etnomatemáticas en diferentes situaciones.

1.4. Delimitación de la investigación.

Para la ejecución de esta investigación cuasi experimental se tomarán muestras de niños y niñas de 4 y 5 años. de la IEI N° 218 Molino de Juli.

Para la elaboración del trabajo de investigación cuasi experimental, se ha tomado en cuenta las siguientes limitaciones:

1.5. Limitaciones de la investigación cuasi experimental

Distancia entre el pedagógico y lugar de estudio del proyecto, por la pandemia COVID-19, La escasa bibliografía en investigación cuasi experimental de investigación que existen nuestro medio referente al tema identificado.

La poca importancia que le dan los docentes al trabajo del área de la etnomatemática.

La conectividad con deficiencias por motivos de la pandemia y las altas demandas.

Objetivos generales

Evaluar el impacto de la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas, en el desempeño del área de matemáticas, con el fin de fortalecer el aprendizaje de la adición y la sustracción en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 Molino, en el distrito de Juli.

1.6.2. Objetivos específicos

Evaluar la eficacia de la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas, a través de una prueba pre y post test, para medir el impacto en el aprendizaje de la adición y sustracción en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 Molino.

Aplicar la etnomatemática, utilizando cantidades tradicionales andinas, para enseñar la adición y la sustracción, y fomentar la comprensión de las operaciones matemáticas en niños y niñas de 4 y 5 años de la IEI N°218 Molino.

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL

Antecedentes.

1.1. Revisiones de sustento

1.1.1. Fuentes Internacionales

Ubiratan D'Ambrosio es ampliamente reconocido como uno de los principales pioneros de la **Etnomatemática**, y aunque con humildad atribuye el término "Etnomatemática" a otros, ha sido fundamental en el estudio y difusión de los conocimientos matemáticos ancestrales. Su objetivo principal es comprender y valorizar las matemáticas tradicionales de diversas culturas, con un enfoque especial en cómo estas pueden ser aplicadas en la educación contemporánea. D'Ambrosio utiliza tanto métodos **cuantitativos** como **cualitativos** en su investigación, lo que le permite obtener un panorama completo sobre la integración de estos saberes en el aula.

En su investigación realizada con 38 escuelas primarias de sexto grado, concluyó que hay una necesidad urgente de que las escuelas se conecten con los entornos culturales originarios, aprovechando recursos como el idioma y los conocimientos ancestrales. Estos recursos son clave para mejorar los resultados educativos y generar un aprendizaje más significativo y contextualizado. La investigación subraya que la integración de **saberes matemáticos tradicionales** en el currículo escolar no solo es posible, sino altamente beneficiosa para el desarrollo académico de los estudiantes.

D'Ambrosio adopta un enfoque inductivo en su metodología, facilitando la interpretación y aplicación de términos específicos dentro de la etnomatemática.

A través de entrevistas y encuestas, encontró que la inclusión del pensamiento **etnomatemático** en la educación básica es viable y efectiva, especialmente cuando se incorporan prácticas culturales como el **quipu**. Estas actividades procedimentales, participativas y culturales, integradas al aprendizaje de la matemática, permiten una comprensión más dinámica y profunda.

1.1.2. Nacionales

En el ámbito nacional, el estudio de **Bousany (2008)** titulado "Yupanchis: las matemáticas incas y su integración en el aula", profundiza en cómo los niños de las comunidades quechuas pueden utilizar las tradiciones matemáticas ancestrales para desarrollar una comprensión más sólida de las matemáticas modernas. El estudio, realizado en una escuela intercultural bilingüe con 40 niños, demuestra que las herramientas tradicionales como la **yupana** (un dispositivo de cálculo incaico) pueden ser utilizadas para enseñar operaciones matemáticas fundamentales como la **adición** y **sustracción**. Bousany enfatiza que la enseñanza de estas matemáticas ancestrales permite a los estudiantes tener una comprensión más cercana a su propia cultura, lo cual enriquece su aprendizaje.

1.1.3. Regionales

María Asunción Galindo, en su obra "Etnomatemática Aimara", destaca la riqueza del conocimiento matemático de la cultura aimara, especialmente en los campos de la **aritmética**. Este trabajo, que data de las primeras décadas del siglo XX, muestra cómo las comunidades aimaras resolvían problemas matemáticos de manera eficiente, utilizando herramientas como el quipu. Además, su investigación evidencia la importancia de integrar las lenguas andinas en la educación, un enfoque que fue promovido por el **MINEDU** desde 1989, cuando se implementó la educación bilingüe e intercultural. A partir de este momento,

los conocimientos matemáticos ancestrales comenzaron a ser reconocidos y valorados en el currículo educativo, lo que permitió una integración más profunda de la etnomatemática.

1.2. Bases teóricas

2.2.1. Concepto de Etnomatemática

La **Etnomatemática** es una disciplina que estudia los conocimientos matemáticos que desarrollan diferentes culturas y pueblos, basándose en sus prácticas, cosmovisiones y necesidades sociales. Fue formalizada por **Ubiratan D'Ambrosio**, quien se propuso dar visibilidad a las formas de conocimiento matemático que no forman parte de los sistemas matemáticos dominantes, como los utilizados en la educación formal y occidental. La etnomatemática se interesa principalmente en cómo las comunidades aborígenes, rurales o indígenas resuelven problemas matemáticos cotidianos y cómo estos métodos se basan en sus tradiciones y cosmovisiones particulares.

Las matemáticas, entonces, no son un lenguaje universal homogéneo, sino que son diversas y están profundamente influenciadas por las estructuras sociales y culturales de cada comunidad. **D'Ambrosio** explica que las matemáticas no solo están presentes en el ámbito académico, sino en todas las culturas humanas, pues todas las sociedades desarrollan formas propias de medir, contar, agrupar, clasificar y analizar el mundo a su alrededor.

2.2.2. Principales Enfoques y Elementos de la Etnomatemática

1. **Cultura y Matemáticas:** Uno de los principios fundamentales de la etnomatemática es la **relación intrínseca** entre las matemáticas y la cultura. Las formas de contar, agrupar o clasificar de una cultura no son solo respuestas prácticas a necesidades concretas, sino también representaciones de cómo esa comunidad entiende el mundo. Por ejemplo, los pueblos andinos, como los

quechuas y los aimaras, han desarrollado sistemas numéricos basados en su cosmovisión y sus relaciones sociales y económicas. El **quipu** (un sistema de cuerdas y nudos utilizado por los Incas) es un ejemplo claro de cómo las matemáticas están relacionadas con la organización política, económica y social.

2. **La Matemática como Herramienta Cultural:** En la práctica, las matemáticas son una herramienta que permite a las comunidades resolver sus problemas cotidianos. En el caso de las matemáticas andinas, como las utilizadas por los Incas, no se trataba solo de resolver problemas de aritmética como la **adición** y la **sustracción**, sino también de gestionar recursos, realizar intercambios comerciales, organizar el trabajo agrícola y otras actividades que eran cruciales para la vida cotidiana.
3. **Cognición Cultural:** La etnomatemática también considera que el conocimiento matemático no es una habilidad universal e inmutable, sino que depende de la forma en que cada cultura estructura su mundo. Por ejemplo, las matemáticas de las culturas indígenas tienen un carácter **pragmático y contextual**, ya que están diseñadas para resolver problemas específicos que enfrentan esas comunidades. A través de este enfoque, los estudiantes no solo aprenden las matemáticas tradicionales, sino que también desarrollan una apreciación de las formas en que otras culturas resuelven problemas matemáticos.

2.2.3. Aplicación de la Etnomatemática en la Educación

En el ámbito educativo, la **Etnomatemática** ofrece una perspectiva crítica sobre la enseñanza tradicional de las matemáticas. Mientras que las matemáticas occidentales enseñan una única forma de resolver problemas, la etnomatemática promueve el **pluralismo** y el respeto por los diversos enfoques culturales. **Bousany (2008)** y otros investigadores destacan cómo el uso de sistemas tradicionales, como la **yupana** o el **quipu**, puede ayudar a los estudiantes a ver

las matemáticas desde una perspectiva distinta, conectada con su identidad cultural.

Al incorporar las matemáticas tradicionales en el aula, no solo se fomenta una mayor comprensión de los conceptos matemáticos, sino que también se genera un vínculo emocional y cognitivo más fuerte entre los estudiantes y el contenido. Los **niños de 4 y 5 años**, por ejemplo, pueden aprender conceptos básicos como la **suma** y la **resta** utilizando objetos de su entorno cultural, como piedras, semillas o cuerdas, lo que les permite conectar la teoría con su experiencia cotidiana.

2.2.4. La Etnomatemática como Herramienta para la Inclusión y la Diversidad

Uno de los aspectos más poderosos de la etnomatemática es su capacidad para **incluir** a estudiantes de diferentes contextos culturales, particularmente aquellos de comunidades indígenas o rurales. La enseñanza tradicional de las matemáticas puede ser percibida por estos estudiantes como algo ajeno a su realidad, lo que puede generar frustración y desinterés por la materia. Sin embargo, cuando se integran elementos culturales en el proceso de enseñanza, los estudiantes se sienten más motivados y conectados con los contenidos.

El **MINEDU** en Perú, al implementar el **enfoque intercultural bilingüe**, reconoce la importancia de valorar las lenguas y culturas originarias en la educación. Esto no solo mejora la **comprensión matemática**, sino que también promueve una mayor **identidad cultural** y un sentido de pertenencia entre los estudiantes. La etnomatemática puede entonces ser una herramienta para superar la brecha educativa que existe entre las comunidades rurales y urbanas, ofreciendo a los estudiantes una educación más inclusiva y relevante.

2.2.5. Herramientas Matemáticas Tradicionales en el Aprendizaje

Dentro de las culturas andinas, existen diversas herramientas matemáticas

tradicionales que pueden utilizarse para enseñar a los niños conceptos fundamentales de las matemáticas. Estas herramientas incluyen:

1. **El Quipu:** Este sistema de cuerdas con nudos es utilizado como una herramienta de contabilidad. Cada nudo representaba una cantidad específica, y la disposición de los nudos en diferentes cuerdas permitía a los Incas llevar un registro detallado de bienes, recursos y personas. En el aula, se puede utilizar el quipu como un recurso didáctico para enseñar conceptos de **números, conteo y relaciones aritméticas**.
2. **La Yupana:** Una especie de ábaco andino, utilizado para realizar cálculos de **adición y sustracción**. A través de este sistema, los estudiantes pueden aprender a realizar operaciones aritméticas de manera más tangible y vinculada a su contexto cultural.
3. **Piedras y Semillas:** Los pueblos andinos tradicionalmente utilizaron objetos como piedras o semillas para contar y realizar operaciones básicas. Este tipo de objetos se pueden usar en la educación inicial para enseñar a los niños pequeños de manera más concreta y visual, lo que facilita la comprensión de operaciones como la suma y la resta.

2.2.6. Conexión entre la Etnomatemática y el Aprendizaje de la Suma y la Sustracción

La **adición** y la **sustracción** son operaciones matemáticas fundamentales que sirven como base para el aprendizaje de conceptos más avanzados. Para los niños de **4 y 5 años**, aprender estas operaciones de forma tradicional puede resultar abstracto y difícil de comprender. Sin embargo, al integrar **elementos culturales** y **contextuales** en la enseñanza de las matemáticas, como el uso de piedras, semillas, o cuerdas, el proceso se vuelve más visual, accesible y conectado con su vida diaria.

De esta forma, los niños no solo aprenden las matemáticas como una abstracción, sino como una herramienta práctica que forma parte de su vida cotidiana. Al usar materiales familiares y relacionados con su cultura, los niños pueden aprender la **suma** y la **resta** de manera más natural y significativa, lo que mejora su **comprensión** y **retención** de estos conceptos.

Marco conceptual

2.3.1. Las cantidades:

La mayoría de los niños aprenden agrupando juguetes o descubriendo objetos, la matemática siempre esta presente en su vida cotidiana, cuando un niño juega aprende las matemáticas contando, diferenciando cantidades, observando, cuando el niño extravía sus juguetes se pone a pensar y los busca, de esa manera los niños infantiles aprenden la matemática involuntariamente.

2.3.2. El juego

Los niños han aprendido jugando las matemáticas. El juego ha motivado su creatividad e imaginación. Los juegos no solo son entretenimiento, sino que aprenden a trabajar sus conocimientos entonces mejoran su inteligencia y expresan espontáneamente. Según la información proporcionada por la DIGEIBIRA, Educación Intercultural Bilingüe dice “el juego es la actividad natural del hombre, así como la actividad básica de los niños y niñas, especialmente en el campo de la educación inicial, las matemáticas deben ser trabajadas principalmente a través de juegos”.

2.3.3. juegos etnomatemáticos

Los juegos etnomatemáticos son juegos que nuestros antepasados jugaban con material de su misma zona como los tejos, trompo, zorro y la oveja y otros que fueron de generación a generación. Los juegos andinos siempre han estado

presentes en la vida. Los juegos nacieron en cada cultura, y esto nos ayudan a entender nuestro entorno, también nos hace entender sobre cada pueblo indígena. La etnomatemática es conocimientos andinos, tradiciones y culturas de otros tiempos.

2.3.4. Metodología del juego

Con los juegos podemos aprovechar que el niño aprenda de manera divertida, los conocimientos necesarios para la vida.

2.3.5. En el área de matemática

Cuando el niño reúne objetos y los agrupa en cantidades, realiza la operación de la suma, al ver que es mucho los niños reducen los objetos agrupados en cantidades lo cual realiza la operación de la resta. (Luis J. 2019)

Los niños manipulan los objetos concretos pueden ser semillas, piedras, etc. Cada cultura tiene sus propias formas de aprender las matemáticas en este caso los quechuas hacían nudos en los quipus, y los aimaras usaban la yupana como tablero de la operación y las piedras representando cada número.

2.3.5.1. Competencia en el Área de Matemática

Competencia resuelve problemas de cantidad. (currículo nacional).

Los niños al agrupar objetos concretos como piedras, bellotas de eucalipto, fruto de pino y semillas, es suma, y al reducir objetos concretos como piedras, bellotas de eucalipto, frutos de pino, semillas, es resta. (Luis J. L.2019)

2.3.5.2. Capacidades de la competencia

“Traduce cantidades a expresiones numéricas”. (C.N.)

2.3.5.3. Define la cantidad en adición y sustracción.

Cuando un niño va creciendo empieza a juntar objetos y a reducir entonces comienza a razonar sobre qué pasaría si pongo los caramelos en un vaso y luego que pasaría si sacara algunos caramelos, comienza a razonar y entender sobre

juntar y reducir en cantidades, sin darse cuenta el niño está realizando la operación de la suma y resta, cuando el niño aprende a contar del 1 al 10, identifica el número de caramelos que quedaron en el vaso, mientras un niño de 3 años no conoce los número, pero diferencia los caramelos en cantidades si es mucho o poco.(Luis. J. L.)

2.3.5.4. Desempeños de 4 años

“Usa algunas expresiones que muestran su comprensión acerca de la cantidad, el tiempo y el peso (muchos), (pocos)”. (currículo nacional)”

2.3.5.5. Desempeños de 5 años:

“Usa diversas expresiones que muestran su comprensión sobre la cantidad, el peso”. (currículo nacional)

2.3.5.6. Sesiones de aprendizaje con cantidades, aplicando la etnomatematica

Luego de definir las sesiones de aprendizaje con cantidades aplicando la etnomatematica como estrategia para la operación de la suma y resta, se propone trabajar con las siguientes sesiones de aprendizajes.

- Sesión N° 01: zorro y la oveja.
- Sesión N° 02: jugamos a las escondías
- Sesión N° 03: chanca lata
- sesión N° 04: Saltando tejos
- sesión N° 05: Agrupando piedras
- sesión N° 06: Aprendo a contar con cantidades arto, poco
- sesión N° 07: juego con las hojas de bellotas de eucalipto.
- sesion N° 08: jugamos con granos de cebada
- sesion N° 09: separamos las piedras
- sesion N° 10: jugamos ala encantadas.

- sesión N° 11: agrupando en cantidades las hojas de eucalipto.
- sesión N° 12: aprendemos a diferenciar cantidades

2.3.5.7. Materiales que usaremos para la suma y resta con cantidades.

Usaremos los materiales de la zona como las piedras, las semillas entre otros, los materiales que emplearemos lo encontraremos en la localidad de manera sencilla y eficaz sin que tenga dificultad de conseguir, algunos materiales los niños lo conocen como el tablero del zorro y la oveja, etc.

Aprovecharemos los materiales vivenciales de la zona como los animales, las ovejas, las gallinas, cada niño sabe cuántos animales tienen en casa, también usaremos semillas de quinua, cebada, habas, tarwi, etc, con estos materiales los niños harán diferencias en cantidades, mucho o poco, pesa no pesa, etc.

2.4. Conceptos:

Cantidad:

Muchos objetos o pocos objetos, dice sobre los números matemáticos no definidos.

Competencia

Conocimientos y habilidades cognitivas, socio afectivas y comunicativas.

Capacidad

Conjunto de conocimientos y actitudes que tiene una persona para una actividad.

Desempeño

Son características que hacen los estudiantes en el desarrollo de las competencias.

Aprendizaje

Adquirir el conocimiento estudiando y poniendo en práctica.

La juntar “suma” y reducir “restar”

La suma es manera de juntar o agrupar y la resta es la manera de quitar la

cantidad.

Hipótesis

2.4.1. Hipótesis primaria

Emplear la etnomatemática como estrategia si es eficiente para promover el aprendizaje en la adición y sustracción de los niños de 4 y 5 años de la IEI N°218 Molino.

2.4.2. Hipótesis secundarias

Emplear la etnomatemática como estrategia efectiva para promover el aprendizaje de la suma con cantidades, en los niños de 4 y 5 años de la IEI N° 218 Molino del distrito juli.

Emplear la etnomatemática como estrategia efectiva para promover el aprendizaje de la resta con cantidades, en los niños de 4 y 5 años de la IEI N° 218 Molino del distrito juli.

2.5. Sistema de variables y los indicadores.

2.5.1. Variable no dependiente

Etnomatemática como estrategia

2.5.2. Variable Dependiente

El aprendizaje de la suma y resta

2.5.3. Variables intercadentes

Niños y niñas de 4 y 5 años, docentes del salón.

2.6. **Operacionalización de**

variables

2.7. Tabla 1

Variable	Dimensiones	Indicadores	Escala de valoración	Niveles orango
V.I.		Reconoce las cantidades.		Logrado
Etnomatemática como estrategia	El sistema Numérico	Puede distinguir las cantidades mucho y poco.		
	Instrumento de medidas andinas	Utiliza los conocimientos andinos para su beneficio. Usa de manera correcta los conocimientos andinos.	Si= 1	
	La lógica andina	Pone en práctica los conocimientos andinos, para interactuar con niños de otra cultura.	No= 0	Proceso
V.D. Estimular aprendizaje de la adición y	Competencia matemática de la operación suma	La suma es necesario para una operación: reunión., añadir, agregar. Percibe visualmente una cantidad.		Inicio
Sustracción	Competencia matemática de la operación resta	La resta es necesario para una operación: quitar, reducir, disminuir. Percibe visualmente una cantidad.		

Operacionalización de variables independiente y dependiente.

2.8. Recolección documentaria

La listas de cotejo para la recolección de datos de los niños de IEI N° Molino 218.

2.8.1. Examen de (Entrada y Salida)

Esta prueba califica a un grupo de niños, posteriormente la misma prueba se aplica a los mismos niños para comprobar su avance. La Pre-Prueba es antes del aplicar con la sesión la Post-Prueba después de aplicar las sesiones de aprendizaje.

2.8.2. Aplicación

Evaluaremos el aprendizaje de los niños y las niñas en el Nivel Inicial, utilizaremos la observación, las entrevistas a los niños, niñas, el examen de ejecución, y resultados de los niños y niñas.

CAPÍTULO III

METODO DE LA INVESTIGACIÓN

Modelo

Es de diseño cuasi-experimental. La variable independiente es la variable x, la variable dependiente. La “X” es una variable de agrupación con diferentes niveles.

3.1. Característica de la investigación

Es Investigación cuasi experimental, su objetivo es comprobar la hipótesis y la variable independiente, por razones lógicas.

GE: 01 - X - 02

Donde:

01 = Observación, análisis, suma y resta

X = Etnomatemático como estrategia.

02 = Aplicación y evaluación final del examen en el desempeño de la suma y resta después de emplear la etnomatemática como estrategia con cantidades.

Población y muestra

3.1.1. Población

En este caso sería los niños de la IEI Molino N° 218, y los docentes.

3.1.2. Muestra

Aquí incluimos a todos los niños de la IEI Molino N° 218.

IEI 218 molino	4 años	5 años	Total
Niños	5	5	10 niños
Niñas	5	5	10 niñas
Total			20

CAPÍTULO IV

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Luego, el experimento se realiza con los resultados registrados después de la prueba. Estos datos serán comparados como parte de la investigación o los datos previos al examen serán incluidos en la explicación de los datos experimentados. Los cuasi experimentos tienen variables independientes. La prueba de Wilcoxon comprueba si los valores medios de dos grupos dependientes difieren significativamente entre sí. Se aplicará a los niños de la IEI Molino N°218 en los desempeños de la suma y la resta, con cantidades.

4. Análisis descriptivo.

4.1. Descriptivo principal

Tabla 2 nos da a conocer que el 100% de los niños que participan en las sesiones de aprendizaje y consideran de 4 y 5 años de la IEI 218 Molino.

Tabla 2.

Edad de los niños de la IEI N° 218 “Molino”

Edad	F(frecuencia)	%
5	4	40.0%
4	6	60.0%
Total	10	100.0%

En la Tabla 3, podemos visualizar que el 70,0% se preguntó a niños y el 30,0% a niñas.

Tabla 3.

Género de los niños de 4 y 5 años

Género	Frecuencia	Porcentaje
Niños	3	30.0%
Niñas	7	70.0%
Total	10	100,0%

4.2. Análisis descriptivos.

La siguiente tabla se presenta los exámenes descriptivos según las variables y dimensiones del estudio. Variables: sumas y restas como conceptos.

La tabla 4 muestra las etnmatemáticas como estrategia a través de sesiones de aprendizaje con niños y niñas. Que los niños de 80,0% están NO CUMPLE antes de que inicie la sesión de aprendizaje, es decir, no tienen la iniciativa. De la suma tampoco hay relación de resta, solo el 20.0% sabe algo a ella. Sin embargo, después de ejecutar la etnomatematica usando las cantidades el 10,0% del grupo no cumple y el 90,0% cumple.

Tabla 4

Aprendizaje de la suma y resta con cantidades.

Antes de la prueba		Después de la prueba		
Niveles Cumple	F	%	F	%
No	8	80.0 %	1	10.0 %
Si	2	20.0 %	9	90.0 %
Total	10	100.0 %	10	100.0 %

Gráfica 1

Resultados de la variable de la suma y resta

Tabla 4 aprendizaje de la adición y sustracción.

Prueba de la hipótesis:

Aprendizaje de la suma y resta mediante cantidades aplicando la etnomatemática. Para la prueba de hipótesis, realicé los siguientes pasos:

4.2.1. Hipótesis

Aplicación de las etnomatemáticas como estrategia a través de sesiones de aprendizaje con cantidades no es eficaz para el progreso del aprendizaje de la suma y resta en niños de 4 y 5 años de la IEI. N° 218 “Molino”.

Aplicación de las etnomatemáticas como estrategia a través de sesiones de aprendizaje con cantidades es eficaz para el progreso del aprendizaje de la suma y resta en niños de 4 y 5 años de la IEI N° 218 “Molino”.

4.3. Prueba estadística:

Prueba (rangos con signo de Wilcoxon) la prueba no paramétrica para igualar el rango medio de dos muestras y saber si existen diferencias entre ellas.

Z = de la T de Wilcoxon T =

$$Z_T = \frac{T - \frac{n(n+1)}{4}}{\sqrt{\frac{n(n+1)(2n+1)}{24}}}$$

Valor estadístico de Wilcoxon =

(Tamaño de la muestra)

Supongamos que se estima un nivel de significación = nivel de confianza de 95%, admite un margen de error = 5% (0,05).

Regla de decisión:

p (Ha) = rechaza

p (Ho) = acepta

(P) valor mayor que 0,05 se admite la (Ho) y rechaza la (Ha)

(P) valor menor o igual que 0,05 se admite la (Ha) y rechaza la (Ho)

4.4. Operación estadístico:

Tabla 5 muestran 9 datos con un rango positivo, 1 indica que están conectados y 0 rango negativo. El rango promedio sera 11.60. Tabla 5

prueba de Wilcoxon rangos obtenidos de la suma y resta

	Rangos (R)	N	Promedio R.	Suma R.
	negativo	0 ^a	,00	,00
PRE – TEST	positivo	9 ^b	11,60	126,00
POST – TEST	empate	1 ^c		
	Total	10		
a.- POST-TEST < PRE-TEST				
b.- POST-TEST > PRE-TEST				
c.- POST-TEST = PRE-TEST				

Los resultados en la Tabla 5 muestran que el valor es 0,05. Por tanto, podemos estar seguros de no aceptar la hipótesis nula. Por tanto, aceptamos la hipótesis alterna. Aplicar las etnomatemáticas como estrategia en la suma y resta para potenciar el aprendizaje matemáticas con cantidades en los niños de 4 y 5 años de la IEI N° 218 “Molino”- Juli.

Tabla 6

justificación de los rangos con signo de Wilcoxon para el progreso del aprendizaje en matemática.

	“Pre test”– “Post test”
Z	-4,114 ^b
Sig. asintótica “bilateral”	,000

4.5. dimensión: resuelve problemas en cantidad

La tabla 7, muestra la cantidad de niños que asistieron a las clases de matemática 80.0 % de niños se encuentra NO CUMPLE, entonces algunos niños no pueden sumar y restar solo el 20.0 % de niños SÍ CUMPLE; luego de la aplicación de la etnomatemática como estrategia demuestra que el 10.0 % se encuentra en NO CUMPLE y el 90.0 % SÍ CUMPLE, y que mejoraron en la suma y resta con cantidades.

Tabla 7

Aprendizaje de la suma y resta con cantidades

Antes	Después			
	Frecuencia	Porcentaje	Frecuencia	Porcentaje
No cumple	8	80.0 %	1	10.0 %

Si cumple	2	20.0 %	9	90.0 %
Total	10	100.0 %	10	100.0 %

Gráfico 2

Resultados de la suma y resta aplicando la etnomatemática

Fuente: Tabla 4 aprendizaje de la suma y resta con cantidades.

4.6. Discusión de los resultados

Enseñar matemáticas a niños de 4 y 5 años las matemáticas andinas como estrategia mediante las cantidades, prevenimos las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas en nivel primaria. Durante el procesamiento estadístico de los datos se obtuvo de una relación significativa entre dos variables, los conocimientos andinos como estrategia utilizando sesiones y enseñando sumas y restas con cantidades, cuando se aplicó la herramienta lista de cotejo a 10 niños y niñas de 4 y 5 años; Al examinar los resultados, es posible compararlos con diferentes estudios realizados en otros contextos, pero están relacionados. Por tanto, la relación entre las minorías étnicas como estrategia para usar la etnomatemática y capacitación, sumando y restando como conceptos y resultados se muestra en el alcance de los signos de Wilcoxon; En el caso de muestras relacionadas con pruebas preliminares, el 80.0% de los niños en el

nivel correspondiente y el 20.0%, porque después de las pruebas el 10% en el nivel, no corresponden y 90, 0% de implementación apropiada, esto muestra que la mayoría de los niños 4 y 5 años en este estudio; Están mejor preparados en matemáticas e interactúan con las matemáticas; Santa Rosa "- Lima, 2014" recibió resultados más bajos que el nuestro, uno de los factores son los documentos educativos bajos que utilizaron, por esta razón, presentamos el producto.

La Era, Lurigancho-2017. Como resultado, el 100% logró temprano el desarrollo y pensamiento matemático antes de la prueba, el 14,8% temprano y el 85,2% temprano. Los primeros niveles se evalúan después de la prueba. Nivel esperado de rendimiento. Esto indica que el uso de la etnomatemática ha mejorado significativamente el desarrollo de la matemática. Este resultado es consistente con nuestros resultados. Porque al principio, tanto los niños como las niñas están en el nivel de principiante. Esto demuestra que los docentes aún tienen algunas limitaciones y dificultades en el uso de métodos.

CONCLUSIÓN

Una vez realizado el proceso de investigación cuasi experimental, se busca mediante las etnomatemáticas fortalecer en la suma y resta con cantidades, en los niños de la IEI N° 218 "Molino".

Nuestras conclusiones son:

- Los conocimientos andinos(etnomatemática) como una estrategia efectiva para mejorar la el desarrollo sobre el concepto de suma con cantidades de los niños de 4 y 5 años, de la IEI. 218, "Molino" Juli. La forma de evidencia del grado no corresponde es de 10.0%,

y 90.0 % corresponde a lo que se permite mejorar la eficiencia en la investigación del concepto.

- Los logros obtenidos son del 90.0% de que si cumplen y el 10.0% no cumplen, entonces si es efectiva la etnomatematica como estrategia para el aprendizaje de la suma y resta con cantidades.

RECOMENDACIONES

Teniendo los resultados y por ende las conclusiones, obteniendo la eficiencia de la etnomatemática como estrategia aplicando las cantidades para mejorar el aprendizaje de adición y sustracción en niños y niñas de 4 y 5 años de la Institución Educativa Inicial N° 218 “Molino” Juli, se recomienda:

- A la plana docente de la institución educativa inicial N° 218 del centro poblado de Molino del distrito de Juli y de la región Puno se recomienda aplicar la etnomatemática como estrategia, en la suma y resta con cantidades y que interactúen los niños y niñas de 4 y 5 años en la enseñanza para el logro del aprendizaje y esto contribuirá a su aprendizaje en el inmediato ciclo de educación básica regular respecto al currículo nacional vigente.
- A los órganos de las unidades de gestión local educativa y a las instituciones educativas del nivel inicial a se recomienda a aplicar con mayor énfasis proyectos didácticos que mejore el aprendizaje en la adición y sustracción con cantidades ejecutando la etnomatemática como estrategia para que las experiencias de aprendizaje sean más interactivas, emocionantes para aprender la matemática.
- Aplicar y difundir la etnomatemática como estrategia como una herramienta y guía de experiencias pedagógicas en las diferentes áreas educativa fundamentalmente en el área de matemática, para el progreso del aprendizaje de la adición y sustracción con

cantidades.

- Finalmente se recomienda realizar más estudios, y por lo tanto sobre la Etnomatemática es viable para el progreso de las matemáticas.

BIBLIOGRAFIA

Currículo Nacional 2016 <http://www.minedu.gob.pe/curriculo/pdf/programa-curricular-educacion-inicial.pdf>

Aliaga Valverde, R. B. (2017). Efectividad del programa "Los materiales didácticos, mis mejores amigos" para desarrollar el pensamiento matemático en niños de 5 años del nivel inicial de la I.E. Fe y Alegria Nro.41, La Era, Lurigancho. Tesis de pregrado, Lima.

Ugel Chucuito <https://ugelchucuito.edu.pe/portal/etnomatematica/>

Ubiratàn D'Ambrosio https://es.wikipedia.org/wiki/Ubirat%C3%A0n_D%27Ambrosio

Educación matemática y Etnomatemática en contextos de diversidad cultural y lingüística:

Memoria del Seminario Latinoamericano

<https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/6260>

LA ETNOMATEMATICA COMO ESTRATEGIA PARA ESTIMULAR EL APRENDIZAJE DE LA ADICIÓN Y SUSTRACCIÓN EN NIÑOS DE CUATRO Y CINCO AÑOS DE LA I. E. I. N° 218 MOLINO DEL DISTRITO DE JULI 2020

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	hdl.handle.net Internet Source	3%
2	repositorio.uladech.edu.pe Internet Source	1%
3	Submitted to Universidad Catolica Los Angeles de Chimbote Student Paper	1%
4	repositorio.ucv.edu.pe Internet Source	1%
5	repositorio.unamba.edu.pe Internet Source	1%
6	tesis.ucsm.edu.pe Internet Source	1%
7	repositorio.une.edu.pe Internet Source	<1%
8	es.slideshare.net Internet Source	<1%

9	repositorio.ujcm.edu.pe Internet Source	<1 %
10	1library.co Internet Source	<1 %
11	repositorio.unu.edu.pe Internet Source	<1 %
12	repositorio.upeu.edu.pe Internet Source	<1 %
13	intra.uigv.edu.pe Internet Source	<1 %
14	repositorio.unsm.edu.pe Internet Source	<1 %
15	repositorio.unac.edu.pe Internet Source	<1 %
16	repositorio.unasam.edu.pe Internet Source	<1 %
17	repositorio.unh.edu.pe Internet Source	<1 %
18	es.scribd.com Internet Source	<1 %
19	repositorio.uarm.edu.pe Internet Source	<1 %
20	books.google.com Internet Source	<1 %

21	repositorio.upch.edu.pe Internet Source	<1 %
22	core.ac.uk Internet Source	<1 %
23	www.locus.ufv.br Internet Source	<1 %
24	www.monografias.com Internet Source	<1 %
25	dspace.unl.edu.ec Internet Source	<1 %
26	repositorio.unsa.edu.pe Internet Source	<1 %
27	takey.com Internet Source	<1 %
28	www.bibvirtual.ucb.edu.bo Internet Source	<1 %
29	chiropractic-services.com Internet Source	<1 %
30	renati.sunedu.gob.pe Internet Source	<1 %
31	vestnik.rgatu.ru Internet Source	<1 %
32	www.slideshare.net Internet Source	<1 %

33

repositorio.upse.edu.ec

Internet Source

<1 %

34

www.pinterest.com

Internet Source

<1 %

35

Almodovar, Mayra. "Integrating music, drama, and the visual arts in the early childhood curriculum: A study of early childhood teachers in a metropolitan area of Puerto Rico", Proquest, 20111003

Publication

<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On